

**PEMANFAATAN *WEBSITE* DALAM MEMPERMUDAH
PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PEKANBARU**

Oleh

KELOMPOK 5:

Ana ocsevani	1910841034
Nafa Ulya Rahmani	1910841008
Fitri Azizah	1910842030
Dita Agusti Mannela	1910843014
Anggun Regina	1910843002
Silvia Anita Trisya	1910842006
Oki Saputra	1910841016

**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era modern saat ini sangat berdampak luas di berbagai aspek kehidupan manusia, seperti pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, keamanan, pemerintahan, pelayanan publik dan lain sebagainya. Jika melihat pada tatanan yang sama atau tatanan global, manusia dihadapkan pada tantangan yang bersumber dari perkembangan global sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berkaitan dengan tuntutan persaingan era globalisasi yang menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sangat berguna untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan lebih efektif dan efisien (Muslim, 2017), (Eriza, Yoserizal & Putera: 2021)

Begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi dewasa ini, tidak dipungkiri memberikan dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Dengan kemajuan pada akses informasi, masyarakat dapat dengan mudahnya mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat juga meningkat, sehingga pihak pemerintah memiliki tuntutan untuk dapat melakukan pembenahan dan memperbaiki kinerjanya sehingga dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat (Triwahyuni, Putera and Rahayu, 2020). Berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat pun perlu bergerak cepat membenahi organisasinya demi mengikuti arus perkembangan zaman dan menjadi pilihan terbaik oleh masyarakat. Kondisi pemerintahan yang terkenal lamban serta berbelit-belit pun dihadapkan pada realita bahwa perlu memperhatikan segala kebutuhan masyarakat dan melakukan pembaruan serta perubahan demi memenuhi segala tuntutan masa dan masyarakat (Wike Yuliana, Roni Ekha Putera, 2020).

Dengan adanya kemajuan tersebut tentunya Pemerintah perlu melakukan reformasi agar tujuan-tujuannya dapat tercapai dengan baik. Warsito sendiri berpendapat bahwa reformasi hendaknya menyangkut empat aspek yaitu adanya inovasi, reformasi membutuhkan perubahan yang sistematis, tujuan reformasi untuk mencapai efektif dan efisien serta adanya perubahan-perubahan lingkungan. (Ananda, Putera & Ariany: 2019).

Penerapan perubahan pada pelayanan publik berupa inovasi diperlukan untuk menjawab dan mengatasi tuntutan yang diberikan tersebut. Yuliana (2020) menyebutkan bahwa secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya inovasi pada pelayanan publik merupakan pemikiran kreatif yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat (Alindro et al., 2021). Inovasi dalam pelayanan publik merupakan salah satu jalan keluar sebagai bentuk upaya menciptakan pelayanan yang baik dengan melakukan pemanfaatan pada sebuah produk maupun sumber daya yang telah tersedia sebelumnya sehingga dapat

lebih berguna dan adanya peningkatan pada efisiensi dan efektivitas kinerja dan perkembangan organisasi (Melinda, Syamsurizaldi and Kabullah, 2020).

Suatu perubahan dalam bentuk inovasi menjadi keharusan dalam pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2014), (Yuliana, Putera, Yoserizal: 2020).

Perubahan yang dilakukan perlu memperhatikan kondisi zaman sekarang yang serba teknologi ini. Tidak dapat dipungkiri lagi, pemanfaatan dari teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini berperan dalam menunjang sistem operasional serta manajerial dari berbagai organisasi. Begitu juga kegiatan dalam pemerintahan yang memerlukan penyediaan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat masa kini (Putera, 2009). Menyikapi hal tersebut, di Indonesia terdapat terobosan baru dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan penggunaan teknologi, yaitu *Electronic Government (e-Government)*. Penggunaan *e-Government* dalam pemerintahan di Indonesia ini sebagai bentuk inovasi dalam menciptakan kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan kemajuan teknologi agar tidak tertinggal dari negara lain pada masa persaingan global saat sekarang ini (Jalma, Putera and Kusdarini, 2019).

Dalam pelaksanaannya sendiri *e-Government* ini memberikan beberapa manfaat, sebagaimana disebutkan Satriya (2006) yaitu diantaranya adalah dapat menurunkan biaya administrasi, terjadi peningkatan dalam menanggapi permintaan serta pertanyaan mengenai pelayanan publik secara cepat dan tepat, tersedianya akses pelayanan di semua departemen maupun LPND di semua tingkatan, memberikan asistensi kepada ekonomi lokal maupun secara nasional, dan dijadikan sarana untuk menyalurkan *feedback* secara bebas (Jalma, Putera and Kusdarini, 2019).

Kebermanfaatannya *e-Government* tentunya merupakan pengaruh positif bagi pemerintahan Indonesia, perkembangan teknologi dibidang pemerintahan tersebut tentunya juga menuntut setiap daerah untuk memanfaatkan kemajuan teknologi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik dan efektif serta mudah dijangkau oleh masyarakat. Saat ini setiap daerah di Indonesia sudah mulai meningkatkan sistem pemerintahan ke *e-Government* tak terkecuali Kota Pekanbaru yang juga mengikuti trend pemerintahan berbasis kemajuan teknologi.

Kota Pekanbaru merupakan kota terbesar di wilayah provinsi Riau dengan segala kemajuannya seperti dalam hal pembangunan di kota tersebut. Diketahui bahwa Kota

Pekanbaru memiliki kemajuan yang bergerak cepat dalam pembangunan daerahnya, baik pembangunan fisik maupun non fisik (Nanggolan, 2018). Untuk itulah pemerintah Kota Pekanbaru juga menerapkan sistem pemerintahan *e-Government* dalam pemerintahannya dengan membuat dan mengembangkan *website* www.pekanbaru.go.id yang merupakan wujud dari implementasi *e-Government* di daerah tersebut. Implementasi *e-Government* tentunya memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang mumpuni dan agar mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, dengan memanfaatkan *website* yang dibuat oleh pemerintah tersebut tentunya diharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang prima dan lebih efektif akan tetapi dalam proses pemanfaatan *website* ini tentunya memiliki berbagai permasalahan mulai dari SDM belum memenuhi kebutuhan hingga sistem jaringan yang masih bermasalah. Melihat dari beberapa fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pemanfaatan *Website* Dalam Mempermudah Pelayanan Publik Di Kota Pekanbaru”**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah pada makalah ini yaitu diantaranya:

Bagaimana definisi dari inovasi dalam pelayanan publik?

- a. Bagaimana definisi Inovasi Pelayanan Publik?
- b. Bagaimana definisi *E-Government*?
- c. Bagaimana implementasi inovasi *E-Government* melalui *website* di Kota Pekanbaru?
- d. Bagaimana kendala dan efektivitas pada penggunaan *website* tersebut?
- e. Bagaimana perbandingan dengan *E-Government* daerah lainnya?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, berikut tujuan dari penulisan makalah ini yaitu diantaranya:

- a. Mendeskripsikan definisi dari inovasi dalam pelayanan publik.
- b. Mendeskripsikan definisi *E-Government*.
- c. Mendeskripsikan implementasi inovasi *E-Government* melalui *website* di Kota Pekanbaru.
- d. Memaparkan mengenai kendala dan efektivitas pada penggunaan *website* tersebut.
- e. Memaparkan mengenai perbandingan dengan *E-Government* daerah lainnya.

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan keilmuan administrasi Publik, karena di dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian administrasi publik yaitu tentang . Dan juga peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat

mendorong ide dan kreativitas dalam melihat permasalahan yang ada di sekitar sehingga mendorong minat peneliti untuk melakukan penelitian nantinya.

- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pelengkap tugas mata kuliah metode Pelayanan Publik. Dan agar bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini, manfaat dapat dirasakan dari penelitian ini adalah sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dipelajari selama perkuliahan terutama untuk mata kuliah Pelayanan Publik.
- b. Bagi lembaga, manfaat yang diharapkan yaitu agar dapat sebagai bahan acuan serta wawasan serta masukan terhadap instansi terkait.
- c. Bagi pihak lain, diaharapkan memberikan manfaat sebagai bahan bacaan serta penambah wawasan terhadap Pemanfaatan *Website* Dalam Mempermudah Pelayanan Publik Di Kota Pekanbaru

BAB II PEMBAHASAN

A. Definisi Inovasi Pelayanan Publik

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah menguraikan dengan jelas bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Definisi tersebut menegaskan bahwa pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik menjadi tanggungjawab mutlak pemerintah. (Kabullah, Ariany, Yoserizal & Rahayu: 2019)

Suwarno (2008) mengatakan bahwa inovasi adalah kegiatan yang meliputi seluruh proses penciptaan produk baik barang atau jasa baru, pengenalan metode atau ide baru atau penciptaan perubahan atau perbaikan yang inkremental. Sedangkan pengertian inovasi pelayanan publik tertuang dalam PERMENPANRB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik yang mengatakan bahwa inovasi pelayanan publik adalah terobosan dalam pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. (Triwahyuni, Putera & Rahayu: 2020).

Menurut Permen PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif original dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud inovasi bukan sesuatu penemuan yang baru, tetapi dengan menata ulang kembali sistem kearah yang lebih baik. Inovasi menjadi penting dalam hal pelayanan publik, contohnya seperti inovasi pelayanan yang menggunakan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan (Jalma dkk, 2019), yang mana dengan adanya inovasi pelayanan yang muncul di daerah-daerah telah membawa perbaikan dalam praktek pelayanan public (Ananda, Rizki, Putera, & Ariany. 2019).

Posisi masyarakat yang menjadi warga negara membuat penyedia pelayanan publik tidak hanya memposisikan masyarakat sebagai yang dilayani tetapi juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan memungkinkan para penyedia pelayanan publik lebih responsif terhadap masyarakat adalah munculnya inovasi pelayanan. Pelayanan publik yang optimal belum dapat direalisasikan di Indonesia, kondisi pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah (Djamrut, 2015) (Alindro, Nugi, Kusdarini & Putera. 2021) . Hal tersebut terbukti dalam inovasi pelayanan publik di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2016 didominasi oleh inovasi pemerintah daerah dan proses yang mengacu pada penggabungan dimensi inovasi teknologi dan administrasi. Hasil inovasi terbanyak ditujukan untuk mengatasi masalah sosial di bidang kesehatan dan

pendidikan. Sedangkan secara geografis, sebagian besar inovasi di Indonesia terjadi di Pulau Jawa.

Inovasi pelayanan publik memungkinkan pemerintah untuk mengatasi tantangan publik dengan cara baru dan berbeda, meningkatkan desain dan penyampaian layanan publik untuk penerima manfaat. Pengejaran Inovasi Pelayanan Publik membutuhkan perencanaan yang matang, kepemimpinan dan keselarasan pemangku kepentingan. Petugas pelayanan publik harus belajar mengidentifikasi isu-isu sosial dan aspirasional yang penting bagi setiap warga negara. Pemahaman tentang masalah tersebut memungkinkan pemerintah untuk merancang program komunikasi dan pendidikan yang lebih baik untuk mengatasi kelambanan publik terhadap teknologi baru, sambil membuat aplikasi intuitif untuk digunakan dan dimanfaatkan. Melalui Inovasi Pelayanan Publik, pemerintah dapat mengharapkan keselarasan yang lebih kuat antara kebijakan publik dan kebutuhan publik atau warga negaranya. Teknologi menjadi pendorong implementasi dan pemantauan kebijakan ini, sementara warga dapat mengharapkan aksesibilitas yang lebih baik ke layanan publik yang berkualitas.

Inovasi Pelayanan Publik dapat didefinisikan sebagai:

- 1) Integrasi kebijakan dan proses antar instansi pemerintah
- 2) Transparansi pelayanan publik dan prosedur
- 3) Aksesibilitas layanan dan aplikasi intuitif

Inovasi dapat mengubah sediaan layanan, dengan meningkatkan karakteristiknya, dan permintaan layanan, dengan memperkenalkan cara baru untuk mengartikulasikan permintaan dan pengadaannya. Negara-negara di dunia telah banyak mengadopsi berbagai pendekatan di tingkat nasional untuk mendorong inovasi sektor publik. Inovasi layanan publik melibatkan perbaikan signifikan dalam layanan, yang mana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan, termasuk yang diserahkan oleh pihak ketiga. Hal tersebut mencakup inovasi layanan dan instrumen yang digunakan untuk menyampaikannya. Saat ini banyak pendekatan yang menciptakan layanan yang lebih berfokus pada pengguna (publik), didefinisikan dengan lebih baik, dan target yang lebih baik terhadap permintaan publik. Inovasi dapat mengubah baik penyediaan layanan, dengan meningkatkan karakteristik, dan permintaan akan layanan, dengan memperkenalkan cara baru untuk mengartikulasikan permintaan hingga diharapkan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat.

B. Definisi *E-Government*

Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, bahwa pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-Government*

dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan definisi *e-Government* menurut World Bank, *e-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti: *Wide Area Network*, Internet, dan *Mobile Computing* yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak yang berkepentingan (Indrajit, 2005), (Jalma, Putera and Kusdarini: 2019).

E-Government merupakan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk fungsi dan prosedur pemerintah dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, hingga partisipasi warga negara, yang mana *e-Government* telah digunakan untuk mengartikan segalanya mulai dari layanan *online* pemerintah hingga pertukaran informasi dan layanan secara elektronik dengan warga, bisnis, dan “cabang” pemerintahan lainnya. Secara tradisional, *e-Government* telah dianggap sebagai penggunaan TIK untuk meningkatkan efisiensi lembaga pemerintah dan menyediakan layanan pemerintah secara *online*. Kemudian, kerangka *e-Government* telah diperluas untuk mencakup penggunaan TIK oleh pemerintah untuk melakukan berbagai interaksi dengan warga dan bisnis serta data pemerintah terbuka serta penggunaan TIK untuk memungkinkan inovasi dalam pemerintahan.

Melalui hal tersebut, *e-Government* dapat didefinisikan sebagai penggunaan TIK untuk memberikan layanan pemerintah secara lebih efektif dan efisien kepada warga dan bisnis, yang mana hal tersebut merupakan penerapan TIK dalam operasi pemerintah, mencapai tujuan publik dengan cara digital. Prinsip yang mendasari *e-Government*, didukung oleh kerangka kelembagaan *e-Governance* yang efektif, adalah untuk meningkatkan kerja internal sektor publik dengan mengurangi biaya keuangan dan waktu transaksi sehingga dapat lebih mengintegrasikan alur kerja, proses, dan memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang efektif di seluruh berbagai lembaga sektor publik yang bertujuan untuk solusi berkelanjutan. Melalui inovasi dan *e-Government*, pemerintah di seluruh dunia dapat menjadi lebih efisien, memberikan layanan yang lebih baik, menanggapi tuntutan warga negara akan transparansi dan akuntabilitas.

Model *e-Government* (Habibie, Kusuma: 2019) :

- 1) *Government-to-Government* (G2G) melibatkan berbagi data dan melakukan pertukaran elektronik antara aktor pemerintah yang melibatkan pertukaran intra dan antar-lembaga di tingkat nasional, serta pertukaran antara tingkat nasional, provinsi, dan lokal.
- 2) *Government-to-Business* (G2B) melibatkan transaksi khusus bisnis (misalnya pembayaran, penjualan dan pembelian barang dan jasa) serta penyediaan layanan yang berfokus pada lini bisnis.

- 3) *Government-to-Consumer/Citizen* (G2C) melibatkan inisiatif yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi masyarakat dengan pemerintah sebagai konsumen layanan publik dan sebagai warga negara. Ini termasuk interaksi yang terkait dengan pemberian layanan publik serta partisipasi dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan.

C. Implementasi Inovasi E-Government Melalui Website di Kota Pekanbaru

E-government yang merupakan suatu teknologi informasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakatnya. E-government itu sendiri suatu pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien (Karimah, A., & Anggraeni:51). Suatu problematik yang paling signifikan dalam penerapan kebijakan e-government yaitu adanya kemampuan sumber daya manusia dan teknologi yang terkadang masih belum mampu untuk mengatasi masalah yang mudah seperti gangguan pada sistem ataupun jaringan serta jumlah SDM yang belum memenuhi kebutuhan dan juga dalam penyediaan infrastruktur yang belum maksimal.

Pengembangan e-government yang merupakan suatu upaya untuk mengembangkan dalam penyelenggaraan pemerintah yang berbasis media elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam penerapan e-government tentu sangatlah dibutuhkan. Partisipasi dalam penerapan tersebut menjadi dampak menuju masyarakat yang cerdas dalam mewujudkan kota Pekanbaru menjadi kota yang Madani.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab penerapan e-government pada lembaga pemerintah perlu untuk diselenggarakan. Unsur pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menerapkan e-government melalui beberapa tahapan salah satu diantaranya yaitu mengelola website resmi pemerintah. Pemerintah telah menjalankan sistem elektronik dalam kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru pemerintahan untuk mengedepankan transparansi publik yang bertujuan meningkatkan efisiensi, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Dengan adanya website resmi Pemerintah Kota Pekanbaru tersebut, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang program kerja Pemerintah Kota Pekanbaru. Website tersebut juga dapat mengintegrasikan koordinasi antara instansi pemerintahan terkait dalam hal penyediaan informasi kepada publik serta menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat sehingga tidak ada jarak diantara keduanya. Disini Koordinasi dalam organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi pada Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru merupakan unsur yang sangat penting dalam pengembangan e-Government. Karena dalam mewujudkan e-Government dibutuhkan koordinasi dari pihak-pihak terkait

baik koordinasi Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat, maupun koordinasi Dinas Kominfo Pekanbaru dengan OPD dan pihak lain yang diluar Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru.

Secara potensial, penggunaan teknologi *website* ini dapat membantu menampung saran dari masyarakat untuk meningkatkan pembuatan kebijakan, menghasilkan transparansi dan juga memberikan kepercayaan kepada pemerintah dan meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. (Jalma, Putera and Kusdarini : 2019)

Website pemerintah daerah ini merupakan salah satu penerapan *electronic government* sebagai implementasi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan. Kota Pekanbaru telah menerapkan konsep *e-government* dalam pengelolaan situs *website* pemerintah Pekanbaru dengan web www.pekanbaru.go.id sebagai media baru yang berguna untuk menyampaikan informasi dan juga layanan kepada masyarakat. Penggunaan *website* pemerintah kota Pekanbaru meningkatkan peluang kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dengan pemerintah secara cepat dan bebas. (Yohana, Yazid, and Wirman : 2013).

Terdapat dua cara yang digunakan untuk melakukan pelayanan interaksi yaitu : pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas *searching* bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik. Sedangkan yang kedua adalah dari pihak pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan baik secara langsung seperti *chatting, tele-conference, web tv*) maupun secara tidak langsung (*email, frequent ask questions, newsletter, mailing list*). Tujuan untuk menggunakan situs *website* dalam layanan publik yaitu berdasarkan konsep *scored balanced e-government* yakni manfaat, partisipasi, efisiensi, transparansi dan manajemen perubahan. (Yohana, Yazid, and Wirman : 2013).

D. Efektivitas Dan Kendala Dalam Pemanfaatan Website Kota Pekanbaru

1) Efisiensi Pemanfaatan Website Pemerintah Kota Pekanbaru www.pekanbaru.go.id

Inovasi pelayanan publik dibutuhkan saat sekarang karena perubahan pola interaksi masyarakat yang disebabkan penggunaan teknologi yang terhubung dengan internet. Perubahan ini direspon oleh pemerintah dengan penggunaan *e-Government* yang dapat menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, dengan menggunakan *e-Government* waktu dan jarak tidak lagi menjadi masalah dalam memperoleh pelayanan publik.

Pelaksanaan pemerintahan lebih efisien dengan adanya *E-Government* karena pemerintahan dapat melalui pemanfaatan informasi, Koordinasi dan diskusi

antara pemerintah pusat dengan pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa harus berada pada lokasi fisik yang sama. Diterapkan website di Pemerintahan Kota Pekanbaru dapat memberikan informasi tentang potensi daerah yang ada di Kota Pekanbaru baik tentang topografi, rencana kegiatan, dan prestasi yang telah dicapai kota Pekanbaru.

Melalui penggunaan *website* Pemerintah Kota Pekanbaru www.pekanbaru.go.id masyarakat juga mengakui bahwa website tersebut dapat dijadikan sebagai sumber informasi, karena website kota Pekanbaru menyediakan berbagai macam informasi yang relevan terutama tentang berita-berita kota Pekanbaru baik di bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya, serta sumber daya alam dan SDM yang dituangkan di dalam program-program Pemerintah Kota Pekanbaru. Selain itu masyarakat dapat berkomunikasi dengan pemerintah mengenai pemerintahan daerah. Masyarakat dapat memberikan kritik dan saran kepada pemerintah setelah diterapkannya website tersebut. Kritik dari masyarakat biasanya berupa keluhan tentang kerusakan jalan, pelayanan KTP ataupun pelayanan rumah sakit. Pemerintah juga dapat merespon tanggapan masyarakat dengan menghubungi dinas yang terkait.

2) Faktor-Faktor Penghambat Penggunaan Website Kota Pekanbaru

a. Faktor Internal

Dalam mengimplementasikan penerapan e-Government di kota Pekanbaru, Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru mengalami beberapa hambatan dalam percepatan penerapan e-Government tersebut. Faktor tersebut berasal dari dalam instansi itu sendiri, salah satunya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam mengelola dan mengembangkan e-Government di kota Pekanbaru. Kurangnya tenaga kerja dalam bidang IT mempengaruhi peran kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru dalam menciptakan pemerintahan yang cerdas melalui program penerapan e-Government oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Karena instrumen untuk melaksanakan e-Government tersebut tidak hanya menggunakan teknologi dan infrastruktur jaringan saja, tetapi sumber daya manusia merupakan sebagai pengelola infrastruktur dan teknologi tersebut.

b. Faktor Eksternal

Dalam mengimplementasikan penerapan e-Government ini Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru juga terdapat hambatan yang berasal dari luar organisasi. Faktor penghambat yang berasal dari infrastruktur ialah kurangnya anggaran dana untuk membangun infrastruktur yang berhubungan dengan penerapan e-government baik infrastruktur fisik maupun infrastruktur non fisik. Adanya infrastruktur yang

memadai merupakan upaya untuk mencapai pemerintahan yang cerdas atau penerapan e-government. Untuk mendigitalisasikan pelayanan masyarakat terlebih dahulu pemerintah perlu memperhatikan infrastruktur terlebih dahulu, karena jika tidak ada infrastruktur maka sia-sia saja upaya pemerintah mendigitalisasikan pelayanan masyarakat

E. Perbandingan Dengan E-Government Kota Pekanbaru Daerah Lain

1) Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya

Dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab penerapan e-government pada lembaga Unsur pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menerapkan e- government melalui beberapa tahapan salah satu diantaranya yaitu mengelola website resmi pemerintah. Pemerintah telah menjalankan sistem elektronik dalam kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru pemerintahan untuk mengedepankan transparansi publik yang bertujuan meningkatkan efisiensi, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Dengan adanya website resmi Pemerintah Kota Pekanbaru tersebut, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang program kerja Pemerintah Kota Pekanbaru

2) Menata sistem dan proses kerja pemerintah secara holistic

Setiap OPD Pemerintah Kota Pekanbaru telah menggunakan aplikasi website OPD yang diberikan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru. Untuk mengukur keberhasilan e-Government, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan evaluasi rutin meskipun masih bersifat terbatas pada kualitas layanan publik yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Provinsi. Untuk mewujudkan penerapan e-Government di Kota Pekanbaru diperlukan adanya integrasi data dan informasi antar OPD, sehinggadata dan informasi yang didapat valid.

3) Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi informasi dalam penerapan e-Government sangat penting. Aktifnya masyarakat dalam penerapan e-Government menjadi dampak menuju masyarakat yang cerdas dalam mewujudkan Kota Pekanbaru yang madani.

4) Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi

Layanan publik yang terintegrasi dan tidak ada batasan merupakan harapan masyarakat. Penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Dunia usaha memerlukan informasi dan dukungan interaktif dari pemerintah untuk dapat menjawab perubahan pasar dan tantangan persaingan global secara

cepat. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat umum harus terkoneksi karena dengan adanya keterbukaan atau transparansi yang diharapkan antara berbagai pihak menjadi lebih baik.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

E government adalah suatu teknologi informasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat. *E government* itu sendiri merupakan pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Misalnya dalam penggunaan teknologi website, ini ini dapat membantu menampung saran dari masyarakat untuk meningkatkan pembuatan kebijakan, adanya transparansi dan akuntabilitas atau kepercayaan kepada pemerintah dalam meningkatkan hubungannya dengan masyarakat. penggunaan website itu sendiri oleh pemerintah

kota Pekanbaru meningkatkan peluangnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dengan pemerintah secara cepat bebas dan jangkauan yang luas.

Melalui *website* pemerintah Pekanbaru www.pekanbaru.go.id dari masyarakat juga mengakui bahwa *website* tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi, karena *website* di kota Pekanbaru menyediakan berbagai informasi yang relevan terutama tentang berita-berita di kota Pekanbaru baik bidang pemerintahan pembangunan, sosial budaya ekonomi serta sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dituangkan dalam program pemerintah kota Pekanbaru.

Adanya pemanfaatan teknologi ini dalam pelayanan diharapkan mampu menciptakan pelayanan serta informasi yang dijangkau oleh masyarakat Pekanbaru walaupun masih adanya kekurangan yaitu dari pembangunan infrastruktur baik dari anggaran dana untuk membangun infrastruktur tersebut yang berhubungan dengan penerapan *e-government* yaitu infrastruktur fisik dan infrastruktur non fisik. Selanjutnya kekurangan yang dirasakan yaitu itu kurangnya tenaga kerja dalam bidang IT mempengaruhi peran kinerja dinas komunikasi informatika statistik dan persandian kota Pekanbaru harus lebih ditingkatkan oleh pemerintah supaya adanya pelayanan yang maksimal dengan didukung SDM dan infrastruktur memadai supaya terciptanya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas oleh pemerintah kepada masyarakat.

SUMBER:

- Ananda, Bobi Rizki, Roni Ekha Putera, Ria Ariany. 2019. *Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman*. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 8, No. 2, Hal. 167-179.
- Jalma, Hazid, Roni Ekha Putera, Kusdarini. 2019. *E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang*. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 8, No.1, Hal. 24-37.
- Habibie, Dedi Kusuma. 2019. *Citizen-Centric E-Goverment Pelayanan Publik*. Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 10, No. 1, Hal. 1-58.

- Alindro, Nugi, Kusdarini, Roni Ekha Putera. 2021. *Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman*. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 9, N
- Ananda, Bobi Rizki, Putera, Roni Ekha & Ariany Ria. 2019. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 2, No. 2.
- Yohana, N., & Yazid, T. P. (2014). Pemanfaatan Website Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mewujudkan Good Governance. *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 5(2), 153-168.
- Nainggolan, D. P., & SD, Z. R. (2018). Strategi Penerapan E-Government di Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University). Chicago
- Melinda, M., Syamsurizaldi, S. and Kabullah, M. I. (2020) 'Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City', *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), pp. 202–216. doi: 10.35967/njip.v19i2.115.
- Triwahyuni, M., Putera, R. E. and Rahayu, W. K. (2020) 'Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat', *Jurnal Public Policy*, 6(1), p. 13. doi: 10.35308/jpp.v6i1.1699.
- Nanggolan, Desriani Paulina. (2018) 'Strategi Penerapan E-Government Di Kota Pekanbaru', *JOM FISIP Vol. 5 No. 1*, p. 2-3.
- Karimah, A., & Anggraeni, D. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu (SIPADU) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. *MEMBERIKAN*. 51 Yohana, N., Yazid, TP, & Wirman, W. 2013. Pengelolaan Website Sebagai *e-government* Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakat.
- Eriza, Aranzi, Yoserizal, & Putera, Roni Ekha. 2021. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android 'Paga Nagari' di Polres Solok Kota. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, Volume 3, Nomor 3.
- Kabullah, Muhammad Ichsan, Ariany, Ria, Yoserizal & Rahayu, Wewen Kusuma. 2019. Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan Ipteks*, Vol. 26, No 2.
- Triwahyuni, Maisy, Putera, Roni Ekha & Rahayu, Wewen Kusumi. 2020. Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*, Vol. 6, No. 1.
- Yuliana, Wike, Putera, Roni Ekha & Yoserizal. 2020. Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (PSC 119) SMASH CRE'S di Kota Solok. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol.8, No.1.